

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 148 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях Льва Толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhonova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili.....	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	

O'QUV JARAYONIDA SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARIDAN FOYDALANISHNING TA'LIMIY ASPEKTLARI TAHLILI

Zubayda Barnoyeva

Buxoro davlat universiteti Axborot texnologiyalari kafedrası, tayanch doktorant (PhD)

Ilmiy rahbar: Gulnora Bo'ronova

Pedagogika fanlari falsafa doktori,

Buxoro davlat universiteti Axborot texnologiyalari kafedrası dotsenti,

Annotatsiya: Isloh qilingan ta'limdagi baholash tizimi (AFL) faoliyatni loyihalash, baholash va fikr-mulohazalarni qo'llaydi hamda talabalarning bilimni yaxshilaydigan jarayonlarni ham ishlatadi. Sun'iy intellekt (AI) ta'lim sohasi sifatida gullab-yashnagan bo'lsa-da, AFL va AI o'rtasida aniqlangan kamchiliklar va muammolarni tekshirish uchun kamroq ish olib borildi. Biz ta'lim adabiyotlarida AFL va AI bo'yicha ishlarning holatini o'rganish uchun adabiyotlarni ko'rib chiqamiz. Dissertation.com va DisserCatdagi avtoreferatlarni ko'rib chiqish tahlil uchun bir nechta tadqiqotni taqdim etdi. Biz AFL va AI ning qo'llanishi usullarini va kelajakdagi tadqiqotlar uchun fikrlarni taklif qilamiz.

Ushbu ish o'qitishda sun'iy intellekt yordamida baholash bilan bog'liq tadqiqotlar, tushunchalar va muammolarning qisqacha tasvirini olish uchun adabiyotlarning tizimli ko'rib chiqilishini taqdim etadi. Bir nechta tadqiqotni ko'rib chiqishimiz ta'limda baholash bo'yicha tadqiqot va konsepsiyalar olib borilayotgan sohalar va hozirgi holatni taqdim etadi. Sun'iy intellektni baholash uchun ishlatish va uni qo'llash, integratsiya qilish muammosi xilma-xildir. Ushbu ishimizning hissi sun'iy intellektni baholash uchun qo'llanishining natijalarini yoritib berish va kelgusi izlanishlar uchun fikr-mulohazalar bildirishdir.

Kalit so'zlar: Ta'limda baholash (assessment for learning) yoki AFL, Sun'iy intellekt (Artificial Intelligence) yoki AI, ta'lim, tahlil qilish, ko'rib chiqish.

Abstract: The reformed assessment framework (AFL) uses activity design, assessment, and feedback, and also uses processes that improve student learning. While artificial intelligence (AI) has flourished as an educational field, less work has been done to examine the gaps and issues identified between AFL and AI. We conduct a literature review to examine the state of work on AFL and AI in the educational literature. A review of theses in Dissertation.com and DisserCat provided several studies for analysis. We suggest ways in which AFL and AI can be applied and ideas for future research.

This paper presents a systematic review of the literature to obtain a brief overview of the research, concepts, and issues related to assessment using artificial intelligence in education. Our review of several studies provides an overview of the areas and current status of research and concepts on assessment in education. The challenges of using AI for assessment, its application, and its integration are diverse. The contribution of this work is to highlight the results of the application of AI for assessment and to provide feedback for future research.

Key words: Assessment for learning or AFL, Artificial Intelligence or AI, education, analysis, review.

Аннотация: Реформированная система оценки образования (AFL) использует проектирование деятельности, оценку и обратную связь, а также процессы, которые улучшают обучение учащихся. Хотя искусственный интеллект (ИИ) процветает как образовательная область, недостаточно работы было проведено для изучения пробелов и проблем, выявленных между AFL и ИИ. Мы проводим обзор литературы, чтобы изучить состояние работ по AFL и AI в образовательной литературе. Обзор авторефератов в Dissertation.com и DisserCat предоставил несколько исследований для анализа. Мы предлагаем применение AFL и ИИ, а также идеи для будущих исследований.

В данной статье представлен систематический обзор литературы, дающий краткий обзор исследований, концепций и проблем, связанных с оценкой с использованием искусственного интеллекта в образовании. Наш обзор нескольких исследований дает общее представление о направлениях и текущем состоянии исследований и концепций оценки в образовании. Проблемы использования искусственного интеллекта для оценки, его применения и интеграции разнообразны. Целью данной работы является освещение результатов использования искусственного интеллекта для оценки и предоставление обратной связи для будущих исследований.

Ключевые слова: Оценка для обучения или AFL, Искусственный интеллект или ИИ, образование, анализ, обзор.

KIRISH

Ixtiyoriy o'qitish tizimida baholash bu ta'limning asosi hisoblanadi. Ya'ni baholash o'quvchi ko'rsatayotgan malaka yoki bilimlarning o'qituvchi kutayotgan narsaga qanchalik darajada mutanosibligini axborot almashish va formativ baholash me'zonlari orqali tekshirishning isboti, natijasidir. Bilimni baholash o'quvchining ko'nikmalarini umumiy, hal qiluvchi bahosini chiqarib berishi yoki bermasligi ham mumkin. Lekin baholashning foydali tarafi bu – avval yo'l qo'yilgan xatolarni qaytarmaslikka yo'naltirish va to'g'ri bajarilgan vazifani rag'batlantirish orqali bilimlarni mustahkamlashdadir.

Baholar sub'ektiv bo'lishga tabiiy moyillikka ega. Garchi standartlashtirish va baholash sxemalari kabi yopiq ball berish usullari ushbu jarayonni ob'ektivlashtirishga qaratilgan bo'lsa-da, ular hali ham ko'p jihatdan baholovchi tomonidan tuzilgan va o'quv faoliyati va baholash ko'rsatmalarida namoyon bo'ladigan baholovchi tomonidan kutilayotgan narsalarga bog'liq. Baholar o'quvchi, baholovchi va o'quv tajribasida sodir bo'ladigan sub'ektiv ichki jarayonlarni qamrab ololmasligi mumkin. Bunday ichki jarayonlar yaxlit bo'lib, nafaqat o'rganishga ta'sir qilishi, balki o'quvchilarning boshqa ta'sirchan va kinestetik jihatlariga ham o'sha zahotiyoq yoki uzoq muddat davomida ta'lim tashkiloti doirasida ta'sir qilishi mumkin.

Subyektivlik shunchaki baholashning kamchiligidan ko'proq narsani anglatishi mumkin. O'quv adabiyotlarini tahlil qilish turli muhitlardagi namunalar bilan simulyatsiya qilingan yoki real sharoitlarda sinovdan o'tgan va tasdiqlangan turli baholash vositalarini aniqlashda bizga yordam berishi mumkin. Bunday vositalarning barchasi talabani yoki o'qituvchining ish faoliyatini, fikrlarini yoki boshqa ko'rsatkichlarni tekshirish o'lchash uchun mo'ljallangan. Haqiqiylik va ishonchlilik kabi ko'rsatkichlar baholashning barqaror ta'siriga ta'minlab berishi mumkin, ammo yangi o'quvchi, baholovchi yoki o'quv faoliyati baholash o'lchovlarini o'zgarishini keltirib chiqarmasligiga deyarli kafolat yo'q.

AI asoslari

Sun'iy intellekt uzoq vaqtdan beri turli fanlarda, shu jumladan ta'limda o'rganilgan. Shunga qaramay, sun'iy intellekt kabi texnologiyalarni ta'lim bilan bevosita bog'laydigan nazariyalar, xususan, o'rganishni baholash keng qamrovli o'rganilmagan. Generativ AI deb nom qozongan mashhur sun'iy intellekt quyidagilarni taklif etadi:

- savol va takliflarga izoh berish va javob berish
- tillar bo'ylab tarjima
- turli taqdimot shakllarida matn yaratish
- matn kabi turli shakllardagi ma'lumotlarni tahlil qilish va umumlashtirish

Tadqiqot savollari

Biz quyidagi tadqiqot savollarini ko'rib chiqishga harakat qilamiz:

- Ta'lim va sun'iy intellektni baholash bo'yicha tadqiqotlar qanday natijalarga erishdi?
- Ko'rib chiqilgan tadqiqotlarda (agar mavjud bo'lsa) o'rganishni baholashning qanday tushunchalari mavjud?
- Ko'rib chiqilgan tadqiqotlarda (agar mavjud bo'lsa) sun'iy intellektning qanday muammolari qayd etilgan?

Qidiruv jarayoni:

Dissertation.com va DissersCatda "o'rganish uchun baholash" va ("sun'iy intellekt" yoki "AI") qatorini qidirdik. Qo'shilish mezonlari o'rganish uchun baholash va sun'iy intellektga qaratilgan ingliz tilidagi tadqiqotlarni o'z ichiga oladi. Ingliz tilida bo'lmagan va faqat baholashning boshqa turlariga (masalan, summativ baholash) qaratilgan yoki xavfni baholash yoki salomatlikni baholash kabi ixtisoslashgan sohalarni baholash uchun Aldan foydalanilgan adabiyotlarni o'qishni olib tashladik. E'tibor bering, ko'rib chiqishga kiritilgan tadqiqotlarning aksariyati o'rganish uchun baholash yoki formativ baholashga qaratilgan bo'lsa-da, hamma ham sun'iy intellektni qamrab olmagan bo'lishi mumkin va buning o'rniga sun'iy intellektni o'z ichiga olgan matnli iqtibos bo'lishi mumkin. Shunday qilib, biz asosiy qo'shilish mezonlarini o'rganish uchun baholashni eslatib o'tgan tadqiqotlarga yo'naltirishini topdik.

Protokol:

Bizning jarayonimiz quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- Dissertation.com va DissersCat da qidirishning kirish qatoridan foydalanilgan.
- Barcha hujjatlarning to'liq yozuvlarini yuklab olish.
- Ikki nusxadagi tadqiqotlarni aniqlash va ularni olib tashlash.
- Har bir maqolaning nomi va tezislarini ko'rib chiqish va tegishli yoki yo'qligini aniqlash.
- Har bir maqolaning to'liq matnini yuklab olish va ko'rib chiqish va tegishli yoki yo'qligini hal qilish.
- Umumiy ko'rinish va xulosalarni umumlashtirish.
- O'rganish yoki o'rganish darajasini tekshirish uchun baholashni qidirish.

- ko'rsatilgan adabiyotlarni ajratib ko'rsatish va umumlashtirish.
- AFL qanday yaratilganligini ajratib olish va umumlashtirish.
- AI muammolarini ajratib olish va tasniflash.

Biz metodologik yondashuv sifatida asosli nazariyadan foydalanamiz va adabiyotdagi naqsh va tendentsiyalarni aniqlash uchun shu sohada bajarilgan ishlarni o'rganib chiqishdan foydalanamiz. Shunday qilib, bizning maqsadimiz yuqori darajadagi tasniflar va chuqur tahlillar orqali ko'rib chiqilgan tadqiqotlarda o'rganish uchun baholash va AI muammolari haqidagi ma'lumotlarni analiz qilishdir.

ASOSIY QISM

Asosiy qism bizning uchta tadqiqot savolimizga, ya'ni ko'rib chiqilgan tadqiqotlarda bayon etilgan umumiy ko'rinish va topilmalar, AFL (assessment for learning) va AI (artificial intelligence) muammolariga qaratilgan.

MDH davlatlari olimlaridan Salaxova Alyona Antonovna – "O'rta umumiy ta'lim darajasida informatika kursida sun'iy intellekt asoslari va ma'lumotlar tahlilini o'qitish metodikasi" mavzusida ilmiy tadqiqot olib borgan. Ushbu tadqiqotda sun'iy intellekt sohasidagi raqamli kompetentsiyalar nazariy asoslab berilgan bo'lib, informatika fanini o'qitish bo'yicha taklif etilayotgan metodikaning maqsadli komponenti sifatida o'rta umumiy ta'lim darajasida sun'iy intellekt asoslarini o'rganish va ma'lumotlarni tahlil qilish jarayonida shakllantirilgan fanni o'qitishning rejalashtirilgan natijalari shaklida ishlab chiqilgan. Qolaversa, sun'iy intellekt sohasida sun'iy intellekt texnologiyalari va raqamli kompetensiyalardan foydalanishning belgilangan yo'nalishlari asosida o'rta umumiy ta'lim darajasidagi informatika kursida kompyuterda modellashtirish va dasturlash masalalari bilan integratsiyalashgan holda sun'iy intellekt va ma'lumotlarni tahlil asoslarini o'qitish metodikasining faoliyatga asoslangan modeli ishlab chiqilgan.

AQSH olimlaridan David Azcona "Informatika va Matematika fanlarini o'qitishda Sun'iy intellekt" mavzusida ilmiy tadqiqot olib borgan. U o'z tadqiqotida sun'iy intellekt (AI) usullari informatika fanlari talabalariga bashoratli modellashtirish, mashinani o'rganish, chuqur o'rganish kabi algoritmlar va tushunchalardan foydalangan holda dasturlash va matematika ko'nikmalarini yanada samarali o'rganishga qanday yordam berishini ko'rib chiqqan. Reprezentativ ta'lim, tavsiya qilish tizimlari va grafik nazariyasi bilan bog'liq loyihalar ustida izlanish olib borgan. Buning uchun u Learning Analytics (LA) va Educational Data Mining (EDM) tamoyillaridan foydalangan. Learning Analytics-da talabalar va ularning kontekstlari haqidagi ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish, ularning ta'limini va talabalar o'zaro munosabatlarini tushunish va yaxshilash maqsadida amalga oshirilishi aniqlangan. Educational Data Mining ushbu o'quv jarayonlari davomida olingan ma'lumotlarga Data Mining, Machine Learning va statistikani qo'llagan. Uning asosiy tadqiqot savoli - talabalar tomonidan ushbu muhitda yaratilgan ma'lumotlarni izlab topib olish va tahlil qilish orqali aralash va onlayn sinflarda kompyuter dasturlash va matematika kabi fanlarni o'rganishni qanday optimallashtirish mumkinligi bo'lgan. Tadqiqot savolini tasdiqlash uchun u o'rganish jarayonida talabalarning xatti-harakatlarini kuzatishning bir nechta misollarini amalga oshirgan, talabalarning o'zaro ta'siri to'g'risidagi ma'lumotlarning turli shakllarini to'plagan va ularni demografik va talabalar faoliyati ma'lumotlari (masalan, imtihon natijalari) bilan birlashtirgan - turli xil AI va mashina o'rganish usullaridan foydalangan holda ishlab chiqilgan turli prognozli modellarni sinab ko'rgan. Qolaversa, u bu modellardan nafaqat natijalar va imtihon natijalarini bashorat qilish, balki talabalarga turli usullarda avtomatik ravishda fikr-mulohazalarni yaratish, jumladan, yaxshi dasturlash usullarini tavsiya qilish uchun ham foydalangan. David Azconaning tadqiqot savoli talabalarning o'qishini yaxshilashga yordam berishda AI texnikasining samaradorligini o'rganish orqali o'rganilgan bo'lib, ta'lim sohasi rivojiga katta hissa qo'shgan.

Yevropa olimlaridan Christos N. Moridis "Ta'limda his tuyg'uni hisobga oluvchi sun'iy intellekt: o'z-o'zini baholash test tizimi kontekstida qayta aloqa qilish, javob qaytarish va his-tuyg'ular ta'sirini aniqlash" mavzusida ilmiy tadqiqot olib borgan. Ushbu tadqiqotda yaqin vaqtgacha elektron ta'lim platformalarini loyihalashda inson ta'limining hissiy jihatlari hisobga olinmaganligi ta'kidlab o'tilgan. Shuningdek, elektron ta'lim sohasidagi AI tadqiqotchilari o'quvchilarning hissiy holatini modellashtirish va pedagogik modellar asosida moslashtirilgan javob berish qobiliyatiga ega bo'lgan aqlli agentlarni birlashtirish ko'rib chiqilgan. Talabani hissiy holatini aniqlay oladigan ma'lumotlarni to'plash uchun kompyuter yordamida ta'lim tizimlarini avtomatik ta'sir o'tkazgich bilan ta'minlash bu yo'nalishdagi qadam ekanligi, va ushbu vazifaning amalda qo'llanilishi ko'rib chiqilgan. Talabani affektiv holatiga kompyuterning mos munosabati, shuningdek, o'rganishning samarali sur'atda davom etayotganligini yoki yo'qligini baholaydigan va tegishli ravishda aralashadigan kompyuterlashtirilgan o'quv muhitiga pedagogik modellarni rivojlanishi va integratsiyalashuvini ta'minlovchi bir necha metodlar taklif etilgan.

Pedagogika fanlari olimlaridan yana biri Isayeva Gachixanum Gadjimedovna "Kasb ta'limi sohasidagi bo'lajak pedagoglarni sun'iy intellekt elementlarini ishlatishga tayyorlash ("Informatika, hisoblash texnikasi va kompyuter texnologiyalari" fani misolida)" mavzusida tadqiqot olib borgan. Bu tadqiqotda bo'lajak kasb-hunar ta'limi o'qituvchilarini tayyorlashda sun'iy intellekt elementlaridan foydalanishning psixologik-pedagogik jihatlari

o'rganildi va aniqlashtirilgan. Shu bilan birga oliy o'quv yurtining o'quv jarayonida sun'iy intellekt elementlariga ega bo'lgan ekspert tizimini qurish va qo'llash bo'yicha pedagogik shart-sharoitlar majmuasi aniqlangan. Kela-jakdagi kasb-hunar ta'limi o'qituvchilarini sun'iy intellekt elementlaridan foydalanishga tayyorlash modeli ishlab chiqilgan.

Merenkova Polina Alekseyevna "Asosiy maktabdagi "Informatika" o'quv fani doirasida sun'iy intellekt sistemalarini variativ ravishda o'qitish" mavzusida tadqiqot olib borgan. U olib borgan tadqiqotda o'quvchilarni zamonaviy axborot jamiyati hayotiga tayyorlash uchun asosiy maktabda "Informatika" fani doirasida sun'iy intellekt tizimlarini o'zgaruvchan o'qitish imkoniyati va maqsadga muvofiqligi asoslangan. Shu bilan birga, tayanch maktabda "Informatika" fani doirasida sun'iy intellekt tizimlarini o'zgaruvchan o'qitish tamoyillari taklif etilgan va ularni amalga oshirish shartlari belgilangan. Asosiy maktabda informatika fanini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda sun'iy intellekt tizimlarini o'zgaruvchan o'qitish modeli yaratilgan. Tayanch maktabda "Informatika" fani doirasida sun'iy intellekt tizimlarini variativ o'rganish kontekstida axborot manbasiga qarab o'quvchilarning o'quv va kognitiv faoliyati turlarining tasnifi taklif etilgan.

Ta'limda sun'iy intellekt samarasini o'rgangan yana bir olim Rozov Konstantin Vladimirovichning "Bo'lajak informatika o'qituvchilarini sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llashga tayyorlash metodikasi" mavzusida ilmiy tadqiqot olib borgan. U o'z tadqiqotini bo'lajak informatika o'qituvchilarining AI texnologiyalaridan foydalanishga tayyorligini samarali rivojlantirish ilmiy g'oyasi AI sohasidagi zamonaviy yutuqlar va tendentsiyalarni hisobga olgan holda ularning fanlarni tayyorlash mazmuni va uslubiy ta'minotini yangilash asosida amalga oshirgan. Qolaversa, ushbu tadqiqotda bakalavrlar va bo'lajak informatika o'qituvchilarini kasbiy tayyorlash kontekstida pedagogik jarayonni tashkil etish va amalga oshirish samaradorligini ta'minlash maqsadida "sun'iy intellekt texnologiyalari" va "informatika o'qituvchilarini sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishga tayyorlash" tushunchalari keng o'rganilgan. Shu bilan bir qatorda, bo'lajak informatika o'qituvchilarini faoliyatga asoslangan va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar, muammoli va evristik ta'limning integratsiyasiga asoslangan AI texnologiyalaridan foydalanishga o'rgatish metodikasi nazariy jihatdan asoslangan va ishlab chiqilgan, bu esa o'z navbatida, o'quv faoliyatining tadqiqot xarakterini kuchaytirish orqali reproduktivdan ijodiy yo'nalishga o'zgartirish imkonini bergan, o'quvchilarning o'z-o'zini rivojlantirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini rivojlantirishga hissa qo'shgan. AI sohasida ularning kasbiy tayyorgarligini shakllantirishda fikrlash va ijobiy dinamika ushbu tadqiqot natijalariga yuqori ta'sir o'tqazgan. Yaratilgan diagnostika vositalari asosida pedagogika oliy o'quv yurtining real o'quv jarayonida yaratilgan metodikaning samaradorligi isbotlangan.

AQSH olimlaridan Kirt Elliot Hale "Maxsus ta'limda o'qituvchi taqchilligini aylanib o'tish uchun sun'iy intellektdan foydalanish: fenomenologik tekshirish" mavzusida ilmiy tadqiqot olib borgan. Ushbu germeneytik fenomenologik tadqiqotning maqsadi tuman texnologiyalari rahbarlarining sun'iy intellekt (AI) bo'yicha to'plagan tajribalariga asoslanib, sun'iy hamkasb o'qituvchilarni ishga qabul qilishlarini tushunish edi. Maxsus ta'limda muammoli o'qituvchilar etishmasligiga duch kelgan Jade okrugi maktab okrugi maxsus ta'lim o'qituvchilarining ishdan chiqishi natijasida yuzaga kelgan o'quv bo'shliqlarini to'ldirishda yordam berish uchun IBM'ning WATSON va MIT Media Lab'ning TEGA kabi mavjud AI texnologiyalaridan foydalana olmadi. Veblenning texnologik determinizm nazariyasi ushbu tadqiqot uchun zarur asosni yaratib berdi, unda tuman texnologiyalari rahbarlari sinfda nogiron o'quvchilarni mustaqil ravishda o'qitish uchun avtonom mashinalardan foydalanishga tayyorliklari yoki qo'rqishlarini qanday tasvirlashlariga qaratilgan. Ushbu tadqiqot maxsus ta'lim o'qituvchilari bo'sh ish o'rinlari soni ko'p bo'lgan yirik maktab okrugida o'tkazildi. Talabalarning ehtiyojlarini qo'llab-quvvatlash uchun yangi texnologiyalardan qanday foydalanish mumkinligi haqidagi tasavvurni ishlab chiqish va almashish uchun mas'ul bo'lgan 11 tuman darajasidagi texnologiya rahbarlarini ishga olish uchun maqsadli tanlab olishdan foydalanildi. Asosiy tadqiqotchi germeneytik fenomenologiyani foto-elititsiyalar, audio-yozib olingan fokus-guruhlar va individual intervyular ma'lumotlarini sharhlash uchun qo'lladi.

Ushbu sohada ilmiy ish olib borgan olim Xvostova Irina Petrovnaning ta'kidlashicha, OTMning o'quv jarayonida sun'iy intellekt elementlariga ega o'quv avtomatlashtirilgan axborot tizimini qurish va undan foydalanishga qo'yiladigan pedagogik, ergonomik va texnik talablar uning samaradorligini oshirish maqsadida aniqlanadi va to'ldiriladi. Qolaversa, u o'zining "Universitet ta'lim jaryonida sun'iy intellekt elementlari orqali ta'limning avtomatlashtirilgan axborot tizimini qurish va foydalanish" mavzusidagi ilmiy tadqiqot ishida universitetning o'quv jarayoniga sun'iy intellekt elementlariga ega bo'lgan ta'lim avtomatlashtirilgan axborot tizimini yaratish va qo'llash uchun eng maqbul yangi axborot texnologiyalaridan ekanligini aytib o'tadi. Bundan tashqari, Xvostova Irina Petrovna o'z ilmiy ishida universitet talabalari va o'qituvchilari tomonidan uni qo'llashning universalligini ta'minlovchi sun'iy intellekt elementlariga ega ta'lim avtomatlashtirilgan axborot tizimining tuzilmasi ishlab chiqqanini izohlab o'tgan.

AQSHning yetakchi olimlaridan biri, Randi Williamsning fikr mulohazasiga ko'ra, bugungi bolalar ovozi shaxsiy yordamchilar, uy robotlari va internetga ulangan "aqli" o'yinchoqlar kabi sun'iy intellekt (AI) qurilmalari bilan ulg'aymoqda. Shu bilan bog'liq holatlar bilan bog'liq bo'lgan, Randi Williamsning "Maktabgacha yosh-

dagi bolalarning sun'iy intellekt bo'yicha ta'lim olishiga yordam berish uchun ijtimoiy robotlardan foydalanish" mavzusida o'tqazilgan ilmiy tadqiqot ishida, u va uning ilmiy tadqiqot jamoasi –bolalar zamonaviy AI qurilmalari qanday ishlashini tushunmasligini ko'rishgan, bu esa ularga AI-yoqilgan texnologiya bilan aks ettiruvchi va konstruktiv o'zaro ta'sir o'tkazishni qiyinlashtirgan (Druga, Williams, Breazeal, & Resnick, 2017). Uning fikricha, yosh bolalar AI bilan qanday kashfiyot va ijod qilishlari va bunday tadbirlar bolalarning AI haqidagi tasavvurlariga va ularning muhandis sifatidagi munosabatlariga qanday ta'sir qilishini o'rganish hozirgi davrning muhim vazifalaridan biridir. Shu sababli, u o'z tadqiqotida 4-6 yoshli bolalar AI haqida va uni ishlatish haqida bilimlarga ega bo'lishlari uchun ishlab chiqilgan birinchi amaliy asboblarni to'plamini bo'lgan PopBots dizaynini muhokama qiladi. Uning bildirishicha, ijtimoiy robot dasturlashtiriladigan artefakt va mashinani o'rganish algoritmlarini tushunish oynasi sifatida xizmat qiladi. Shu tufayli, u ushbu asboblarni to'plamiga qo'shimcha ravishda rivojlanishga mos keladigan yangi maktabgacha ta'lim dasturini (POP) ishlab chiqadi. PopBots o'quv dasturi bolalarga uchta asosiy AI tushunchasini o'rgatish uchun ijodiy o'quv faoliyatidan foydalangan holda mavjud kompyuter fikrlash o'quv dasturlarini kengaytiradi: qoidalarga asoslangan tizimlar, generativ AI va nazorat ostida mashina o'rganish. Shu bilan birga, Randi Williams o'zi olib borgan ilmiy izlanishda PopBots asboblarni to'plamini va o'quv dasturini mahalliy maktablarning 80 nafar maktabgacha va bog'cha yoshidagi bolalari bilan baholaydi. Ushbu jarayon davomida u yosh bolalar asboblarni to'plamida keltirilgan AI tushunchalarining ko'pini tushunishlarini aniqlaydi, lekin ba'zida sinf va aql nazariyasi kabi rivojlanish omillari farq qilganini ham e'tibordan chetda qoldirmaslik kerakligini eslatib o'tadi. PopBots o'quv dasturini tugatgandan so'ng, bolalar robotlarni "o'rganish" mashinalari sifatida tushunishadi. Shuningdek, ular o'zlarining robotlarini yaratish qobiliyatiga ishonch hosil qilishadi. Umuman olganda, bu ish bolalar uchun robototexnika, AI va dasturlashni o'rganish va oxir-oqibat AI-ga asoslangan texnologiyani nafaqat foydalanish, balki yaratishda ham rol o'ynashi mumkin bo'lgan vosita sifatida ko'rish uchun juda qiziqarli imkoniyatni taqdim etayotganligini alohida ta'kidlab o'tadi Randi Williams.

Ta'lim sohasida sifatli ilmiy ish olib borayotgan Yevropa olimi Oritsema Chidi "Ta'limda sun'iy intellekt" mavzusida ilmiy izlanish olib borgan. Ushbu ilmiy tadqiqotda ta'kidlanishicha, ta'lim tizimi sun'iy intellekt (AI) kabi texnologik taraqqiyot yuzaga kelishida hal qiluvchi rol o'ynadi va hayotning turli jabhalarida sezilarli o'zgarishlarga olib keldi. Oritsema Chidining bayon qilishicha, AI imtihonlar uchun faqat masofaviy yodlashga tayanmasdan, talabalarga yanada ijodiy, tanqidiy fikrlovchi va muammoni hal eta oladigan bo'lishga yordam berish kabi 21-asr ta'limi talablarini ijobiy qondirish imkoniyatiga ega. Uning fikriga ko'ra, sinflarda AI-dan amaliy foydalanish tez sur'atlarda hayotga tadbiriq qilinmoqda va haqiqatga aylanmoqda, bu esa o'z navbatida, AI-ning rivojlanishi ta'lim sohasiga ta'sir qilgani oddiy holga aylanib borayotganini asoslab beradi.

XULOSA

Ushbu tizimli sharh tadqiqotlar, topilmalar, tushunchalar va sun'iy intellekt bilan bog'liq holda o'rganishni baholashdagi qiyinchiliklar haqida tushuncha berishga qaratilgan. Ushbu ishning hissasi kelajakdagi tadqiqotlarni o'rganish, qolaversa, sun'iy intellekt yordamida baholashning muammolari, oqibatlar va mulohazalari haqida ma'lumot berishdir. Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, yuqorida aytib o'tilgan barcha maqsadlar barchasi amalga oshirildi va qoniqtirildi. O'quv jaeayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlil qilib chiqildi. Bu maqola Salaxova Alyona Antonovna, David Azcona, Christos N.Moridis, Isayeva Gachixanum Gadjimedovna, Merenkova Polina Alekseyevna, Rozov Konstantin Vladimirovich, Kirt Elliot Hale, Xvostova Irina Petrovna, Randi Williams, Oritsema Chidi kabi dunyo ilm ahlining yetakchi olimlari olib borgan, aynan sun'iy intellektning ta'limda qo'llanishi bilan bog'liq bo'lgan tadqiqotlari negizida yotgan asosiy ma'lumotlarni keng ochib berdi. Bundan tashqari, ushbu ilmiy maqolada yuqorida tilga olingan olimlarning tadqiqotlari sun'iy intellektning ta'lim sohasidagi qo'llanilishi, bu texnologiyaning o'quvchilarning natijalarini baholashdagi roli, shuningdek, baholashning ishonchiligi va xolisligini ta'minlashdagi imkoniyatlari kabi muhim jihatlarni qamrab olindi. Shu bilan birga, maqolada bu tizimlardan foydalanishning ehtiyot choralari, axloqiy masalalari va kelajakda e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan yo'nalishlar ham ko'rib chiqildi. Sun'iy intellekt yordamida baholash jarayonida yuzaga keladigan muammolar, ularning ehtimoliy oqibatlar hamda bu boradagi mulohazalarni yoritish amalga oshirildi. Tadqiqot doirasida belgilangan barcha maqsadlar to'liq amalga oshirildi va ularning barchasi qoniqarli natijalar bilan yakunlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Salakhova A. A. Methodology of teaching the basics of artificial intelligence and data analysis in the course of computer science at the level of secondary general education (p.6) // <https://www.dissercat.com/content/metodika-obucheniya-osnovam-iskusstvennogo-intellekta-i-analiza-dannykh-v-kurse-informatiki>
2. Christos N. Moridis. Affective artificial intelligence in education: Affect recognition and feedback in the context of a self-assessment test system (pp.16-17) // <https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/28931?lang=en#page/10/mode/2up>

3. Isayeva G. G. Preparing future teachers in the field of higher education to use elements of artificial intelligence (on the example of the discipline "Informatics, computing and computer technologies").(p.8)//<https://www.dissercat.com/content/podgotovka-budushchego-pedagoga-professionalnogo-obucheniya-k-ispolzovaniyu-elementov-iskuss>
4. Oritsema Chidi. Artificial Intelligence in Education. (p.2) // https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/83624/PDA699_VT24%20THESIS%20Chidi%20Oritsema.pdf?sequence=1&isAllowed=y
5. McCarthy J. What is artificial intelligence? // Computer Science Department, Stanford University. November 12, 2007. <http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai.pdf>
6. Мирзоев М. С., Нижников А. И. Методика обучения основам искусственного интеллекта в школьном курсе информатики Методика обучения основам искусственного интеллекта в школьном курсе информатики (cyber-leninka.ru)
7. Agrawal R., Srikant R. Fast algorithms for mining association rules in large databases // Proceedings of the 20th International Conference on Very Large Data Bases (VLDB). Santiago, Chile, 1994. <https://vldb.org/conf/1994/P487.PDF>.
8. Wasilewska A. APRIORI Algorithm. Apriori Algorithm - 2095 Words | Studymode

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.